

РОЛЬ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ В ОБЕСПЕЧЕНИИ БЕЗОПАСНОГО ТУРИЗМА

Холиков Отабек Улугбек угли

Старший инспектор отдела обеспечения безопасного туризма УВД
Зааминского района

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10663233>

В настоящее время в результате проводимой работы по развитию туризма в масштабах нашей страны появляются новые туристические инфраструктуры и демонстрационные объекты, что приводит к увеличению потока туристов. В результате растущего туристического спроса на Ташкент, Самарканд, Бухару, Шахрисабз и Хиву первоочередной задачей стало обеспечение безопасности, прав, свобод и законных интересов туристов в этой туристической зоне.

В целях обеспечения исполнения постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 23 ноября 2017 года № 939 “О мерах по обеспечению безопасного туризма в городах Бухара, Самарканд, Хива и Шахрисабз” была усовершенствована деятельность органов внутренних дел. В этой сфере сконцентрирован квалифицированный персонал, в совершенстве владеющий иностранными языками. Они, в свою очередь, выполняют такие задачи, как мониторинг безопасного туризма на территории, обеспечение безопасности туристов во время пребывания в стране, оказание услуг в сфере туризма по обеспечению их транспортного доступа и миграции, ведение учета прибывших туристов.

В качестве доказательства гарантии органами внутренних дел прав, свобод и безопасности отечественных и иностранных туристов на объектах туристской инфраструктуры и сферы услуг устанавливаются плакаты, знаки и указатели с указанием административной территории, достопримечательностей и других объектов посещения на ней, указатели направлений, телефоны доверия для обращения в случае возникновения трудной ситуации. В целях повышения удобства для туристов создаются мобильные приложения, которые информируют туристов о правилах пребывания в нашей стране, визовых и регистрационных местах, информации о достопримечательностях, ближайшем пункте базирования органов внутренних дел и медицинских учреждениях. С помощью этого мобильного приложения посетитель может сообщить в правоохранительные органы о том, что он попал в затруднительное положение, или написать заявление в консульский офис своей страны.

Внедряется электронная информационная система “Е-гость” (Е-меҳмон), позволяющая местным и иностранным туристам создавать более широкий спектр удобств и формировать базу данных туристов, прибывающих в каждый отель в целях безопасности. Входы в отели и места скопления туристов будут находиться под наблюдением круглосуточно.

Туристско-рекреационные зоны полностью контролируются устройствами видеонаблюдения. Принимаются меры по их подключению к единому аппаратно-программному комплексу “Безопасный туризм”. Это система видеонаблюдения для анализа и автоматической обработки данных, получения и регистрации сообщений о нарушениях и инцидентах.

В Зааминском районе Джизакской области также создана туристическая зона в соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан от 6 апреля 2021 года № ПФ-6201 «О мерах по организации туристско-рекреационной зоны “Заамин” и международного общесезонного курорта». В целях обеспечения исполнения настоящего Указа, эффективно используя туристический потенциал горных районов, возводятся международные общесезонные курорты, гостиничные комплексы, объекты культурно-оздоровительной, торгово-развлекательной и иной туристической инфраструктуры.

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев в своем выступлении на 25-й сессии Генеральной ассамблеи Всемирной туристской организации в Самарканде выразил мнение, что «Наиболее актуальной проблемой глобального туризма является обеспечение гарантированной системы безопасности туристов».

Совершенствовалась и деятельность Управления внутренних дел Зааминского района по обеспечению безопасности туризма. В настоящее время в районном УВД также функционируют ситуационные центры, существующие в УВД Самаркандской области. Они занимаются мониторингом состояния безопасного туризма, информированием туристов о возможных опасностях в режиме реального времени и содействием защите их прав и законных интересов. Определены также разработка и установление требований к специальным техническим средствам индивидуальной защиты туристов в сфере обеспечения безопасности туристов и официальных иностранных делегаций, посещающих туристские достопримечательности, расположенные в

зоминской туристско-рекреационной зоне, и организации вечерних развлекательных программ.

Сотрудники отдела обеспечения безопасного туризма УВД Зааминского района круглосуточно несут службу с целью обеспечения безопасности гостей, состоящих из иностранных и местных граждан, и предотвращения связанных с ними неприятных ситуаций. Сотрудники отдела обеспечения безопасного туризма несут свои должностные обязанности в соответствии с Конституцией, законами и другими подзаконными нормативными правовыми актами Республики Узбекистан. Доказательством этого является то, что в нашу новую конституцию также включены нормы, прямо и косвенно служащие обеспечению безопасного туризма в нашей стране. В частности, в статье 24: “Права и свободы иностранных граждан и лиц без гражданства на территории Республики Узбекистан обеспечиваются в соответствии с нормами международного права. Они выполняют обязанности, установленные Конституцией, законами и международными договорами Республики Узбекистан”. Кроме того, в статье 32 нашей новой Конституции говорится: “На законных основаниях любой, кто находится на территории Республики Узбекистан, имеет право свободно перемещаться по стране, выбирать место жительства и проживания, за исключением ограничений, установленных законом. Гражданин Республики Узбекистан имеет право беспрепятственно вернуться в Узбекистан”. Такие конституционные нормы, в свою очередь, должны служить важной правовой основой для наращивания туристического потенциала нашей страны. Следовательно, сотрудники отдела обеспечения безопасного туризма служат предупреждению криминогенной обстановки, защищая права местных и иностранных туристов в туристско-рекреационной зоне, включающей рекреационные и развлекательные объекты, гостиницы и демонстрационные объекты.

На сегодняшний день в Зааминском районе существует 203 объектов туристской инфраструктуры, из них: музеи – 1, объекты культурного наследия, включающие в себя памятники паломнического туризма, археологии, архитектуры, монументального искусства – 34, объекты эко-агротуризма – 28.

Всего в Зааминском районе функционируют 11 гостиниц и курортов, обслуживающих туристов, 6 хостелов, 120 семейных гостевых домов, 3

санатория и оздоровительных учреждения, а также ремесленные мастерские, сувенирные лавки, развлекательные и тематические парки.

Согласно анализу, всего за январь текущего года в Зааминский район прибыло 61 турист из 8 зарубежных стран. Сами по себе эти анализы наглядно отражают масштабы обслуживания и ответственности сотрудников отдела. Сотрудники регулярно общаются с иностранными гражданами, прибывающими на территорию, предоставляя им информацию о правилах проживания в стране, порядке регистрации, соблюдении установленных правил. При этом персоналом оказывается вся необходимая помощь, а не только в обеспечении безопасности туристов. Например, оказание первой помощи туристу, когда его здоровье ухудшается, вызов скорой помощи, доставка его в больницу, если это необходимо, помощь в поиске забытых личных вещей или руководство туристами, потерявшимися в пункте назначения. в том числе. Следует отметить, что за прошедший период текущего года не произошло ни одного несчастного случая с туристами.

В отчетном периоде не зафиксировано случаев совершения преступлений и административных правонарушений в отношении иностранных туристов, а также с их стороны. В настоящее время Республика Узбекистан признана безопасным для туристов и отвечающим международным стандартам государством. Сотрудниками по обеспечению безопасного туризма проводятся организационные профилактические беседы между ответственными за объекты туристской инфраструктуры, расположенные в туристско-рекреационной зоне Заамин, делопроизводителями гостиниц и гостевых домов, работниками торговых объектов, делопроизводителями субъектов предпринимательства о недобросовестности в сфере обеспечения безопасного туризма, отечественных и зарубежных туристов. Разъясняется, что туристы должны быть уведомлены дежурной частью отдела обеспечения безопасного туризма УВД района в случае необходимости, необходимости оказания какой-либо помощи или совершения в отношении них правонарушения.

Литература:

1. Конституция Республики Узбекистан (lex.uz) <https://lex.uz/docs/6445145>
2. Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан, от 28.09.2020 г. № 593 <https://lex.uz/docs/5023878>
3. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг қарори, 23.11.2017 йилдаги 939-сон <https://lex.uz/docs/5023878>

4. ПФ-6201-сон 06.04.2021. «Зомин» туристик-рекреацион зонасини ва халқаро умуммавсумий курортни ташкил этиш чора-тадбирлари тўғрисида (lex.uz) <https://lex.uz/docs/5356600>
5. <https://lex.uz/docs/4475557?ONDATE=31.01.2023%2000>

